

ABDULLA ORIPOV-O'ZBEKISTON XALQ SHOIRI

Ochilova Mushtariy Behzod qizi

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti”
milliy tadqiqot universiteti 1-bosqish talabasi.

E-mail: ochilovamushtariy51@gmail.com

+998998071703

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10972444>

Annotatsiya: Abdulla Oriov oilasi, hayoti, O‘zbek she‘riyatiga qo‘shgan hissasi va erishgan yutuqlari.

Kalit so‘zlar: O‘zbek sho‘iri, O‘zbekiston qahramoni unvoni sohibi, tarjimon va O‘zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi muallifi.

Kirish: Abdulla Oripov 1941 yil 21 martda Qashqadaryo viloyati Koson tumani Neko‘z qishlog‘ida tavallud topgan. Otasi Orifboy Ubaydulla o‘g‘li jamoa xo‘jaligi raisi bo‘lgan. Onasi Turdixol uy bekasi bo‘lgan. Oilada to‘rt o‘g‘il, to‘rt qiz bo‘lib, Abdulla o‘g‘illarning kenjasi edi.

Asosiy qism:

- 1958 yilda o‘rta maktabni oltin medal bilan tamomlagach Abdulla Oripov Toshkent Milliy universitetining jurnalistika fakultetiga o‘qishga kirgan, unversitetni 1963 yilda imtiyozli diplom bilan bitiradi. «Yosh gvardiya» (1963-69), G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyotlarida muharrir (1969-74), «Sharq yulduzi» jurnalida adabiy xodim, bo‘lim mudiri (1974-76), O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasida adabiy maslahatchi (1976-82), mas‘ul kotib (1985-88), Toshkent viloyat bo‘limida mas‘ul kotib (1982—83), «Gulxan» jurnalida muharrir (1983-85), 1996 yildan O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisi, keyinchalik esa O‘zbekiston Respublikasi Mualliflik huquqini himoya qilish davlat agentligi raisi lavozimlarida faoliyatini davom ettirgan. Shoirning ilk sherlari talabalik davrida yozilgan. Abdulla Oripovning «Tilla baliqcha», «Men nechun sevaman O‘zbekistonni» kabi sherlari dastlabki sherlari hisoblanadi. Keyinchalik shoirning 1967 yilda “Mitti yulduz” nomi bilan ilk sherlar toplami chop etildi. Shundan keyin shoirning «Ko‘zlarim yo‘lingda» (1966), «Onajon» (1969), «Ruhim», «O‘zbekiston» (1971), «Xotirota», «Yurtim shamoli» (1974), «Yuzma-yuz», «Hayrat» (1979), «Najot qal‘asi» (1981), «Yillar armoni» (1983), «haj daftari», «Munojot» (1992), «Saylanma» (1996), «Dunyo» (1999), «Shoir yuragi» (2003) singari she‘riy kitoblari nashr etilgan. Oripov jahon adabiyotlaridan Dante «Ilohiy komediya»sining «Do‘zax» qismini, A. S. Pushkin, N. A. Nekrasov, T. G. Shevchenko, L. Ukrainka, R. Hamzatov, Q. Quliyev va M. Bayjiyev asarlarini o‘zbek tiliga mahorat bilan tarjima qildi. O‘z navbatida, uning asarlari ham rus, ingliz, bolgar, turk, ukrain, turkman, ozarbay-jon kabi ko‘plab xorijiy tillarga tarjima qilingan. 1990 yilda O‘zbekiston Oliy Kengashi, 1995 yilda O‘zbekiston Oliy Majlisi deputatligiga saylandi. Abdulla Oripov Kaliforniya (AKSh) Fan, ta‘lim, sanoat va san‘at xalkaro akademiyasining haqiqiy a‘zosi. Soka universiteti (Yaponiya) professori. «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Bosh tahrir hay‘ati a‘zosi, Hamza nomidagi hamda Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Respublikasi Davlat mukofotlari laureati edi.

- 1983-yil “O‘zbekiston xalq shoiri”
- 1998-yil “O‘zbekiston qahramoni”
- 2015-yil — Italiya yulduzi ordeni
- 2015-yil — Xalqaro “Oltin yulduz” ordeniga sazavor bo‘lgan.

Adib 2016-yi 5-noyabrda 75 yoshida bu olamni tark etadi. Toshkent shahridagi Chig‘atoy

qabristoniga dafn etilgan.

Xulosa: Abdulla Oripovning O'zbekiston oldidagi xizmatlari cheksiz, u mustaqil O'zbekistonning davlat madhiyasi muallifi hisoblanadi. Oripov butun hayoti davomida bizga juda ko'p nodir she'rlarni meros qilib qoldirdi.

References:

1. Sharafiddinov O. She'riyat — qalb yolqini. “Hayot bilan hamnafas” kitobida. Toshkent. Adabiyot va san'at nashriyoti. 1984.
2. Karimov N. va boshqalar. XX asr o'zbek adabiyoti tarixi. -T.: “O'qituvchi”, 1999.
3. Qo'shjonov M., Suvon M.. Abdulla Oripov. Toshkent: “Ma'naviyat”, 2000.